

Hamrayeva M.

O'zbekiston Milliy universiteti

Annotatsiya: Keyingi yillarda Respublikamizda ilmiy salohiyatning kuchli yuksalishi ilm-fan sohasidagi taraqqiyotdir. Kimyoviy texnologiya, biotexnologiya yoʻnalishlarida faoliyat yuritayotgan bir guruh olimlarning ishlarini kuzatar ekanmiz, noorganik va organik moddalar kimyoviy texnologiyasining ana shunday ilmiy yoʻnalishlarini rivojlantirish sohasida koʻp ishlar mavjud. Masalan, tarkibida xlor boʻlgan turli komponentlarning eruvchanligini oʻrganish, ishlab chiqarish chiqindilari va mahalliy tabiiy minerallarning ayrim kimyoviy xossalarni oʻrganish boʻyicha ilmiy izlanishlarni turli ilmiy jurnallarda chop etilganligini kuzatish mumkin.

Kalit soʻzlar: izlanish, paxtachilik, ishlab chiqarish, mulohaza, texnologiya.

Respublikamizda paxtachilik xalq xoʻjaligining yetakchi tarmoqlaridan biridir. Paxta xomashyosini sifatli terib olish uchun qisqa muddatda gʻoʻza defoliatsiyasi amalga oshirilmoqda. Gʻoʻza barglarini olib tashlash jarayonida qoʻllaniladigan defoliantlarning samaradorligi muhim oʻrin tutadi. Mahalliy paxta yetishtirishning muhim muammosi paxta xomashyosini mexanizatsiyalashgan holda yigʻim-terimga tayyorlashda gʻoʻza barglarini sifatli olib tashlashni taʼminlaydigan yuqori samarali kompleks taʼsirli, ekologik zararsiz defoliantning kamligi hisoblanadi.

"Xlorat-xlorid magniy-3-oksipiridazonat-6 monoetanolammoniy-suv tizimida eruvchanlik" maqolasida haroratga qarab eruvchanlikning optimal nisbatlari koʻrib chiqilgan. Ushbu kompozitsiyani defoliant sifatida qoʻllash boʻyicha tavsiyalar ishlab chiqish uchun monoetanolamin tuzining suvda eruvchanligi qonuniyatlari

o'rganilgan. Magniy xlorat-xlorid 3-oksipiridazonat-6 monoetanolammoniy-suvning uchlik tizimida eruvchanligi vizual-politermik usulda o'rganilgan [1].

“4-amino-1, 2, 4-triazol asosida natriy va magniy xloratlar bilan defoliantlar olish” maqolasida 4-amino-1, 2, 4-triazol natriy va magniyli tarkibidan defoliantlar olishning asosiy jihatlari keltirilgan. Uchlik sistemada eruvchanlik vizual-politermik usul bilan o'rganilgan. Komponentlarning erish jarayonlarini ularning massa nisbati, harorat va jarayonning davomiyligiga qarab o'rganish yangi murakkab ta'sirli defoliantlarni olish uchun optimal sharoitlarni yaratish imkonini beradi [2].

"Soda ishlab chiqarish chiqindilari asosida kaltsiy gipoxlorit va xlorat ishlab chiqarish bo'yicha tadqiqotlar natijalari" maqolasida kaustik soda ishlab chiqarish chiqindilari-natriy gipoxloriti asosida kaltsiy va magniy xloratlarini olish bo'yicha tadqiqot usullari va natijalari tavsiflangan [3, 7].

“Natriy uchkarbamidoxlorat, 3-oksipiridazonat-6 monoetanolammoniy-suv tizimidagi eruvchanlikni o'rganish” maqolasida eruvchanligi tizimida vizual-politermik usul bilan tizimning eruvchanligi diagrammasi boshlang'ich komponentlar asosida yangi birikma sintez qilish shartlarini asoslash uchun (-23,9) dan 60°C gacha harorat oralig'ida tuzilgan. Komponentlarning erish jarayonlarini, ularning massa nisbati, harorat va jarayonning davomiyligiga qarab o'rganish natijasida yangi defoliantlarni olish uchun optimal sharoitlarni yaratish mumkin bo'lgan [4].

“Qoraqalpog'iston fosforitlari va glaukonitlari ishlab chiqarish chiqindilarining kimyoviy tarkibini o'rganish” va “Qoraqalpog'iston fosforitlari va glaukonitlarining xususiyatlari va ularni qayta ishlash usullari” maqolalarida fosforitlar va glaukonitlarni o'rganish masalalari va tadqiqot natijalari keltirilgan. Maqolada fosforit ishlab chiqarish chiqindilari - shlakli fosforit, minerallashgan massa va glaukonitlarning kimyoviy tarkibini o'rganish bo'yicha ma'lumotlar berilgan [5-8].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Растворимость в системе хлорат-хлорид магния-3-оксипиридазонат-6 моноэтаноламмония-вода, Москва 2018, Журнал *Universum: Химия и Биология*, выпуск 8 [50], с. 33-36.
2. Худойбердиев, Ф. И., Хусенов, К. Ш., Исроилов, М., & Эшмаматова, Д. (2019). АГРОХИМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕФОЛИАНТОВ НА ОСНОВЕ ХЛОРАТОВ МАГНИЯ И НАТРИЯ. *ВЕСТНИК*, 133.
3. Худойбердиев, Ф. И., Умиров, Ф. Э., & Эшмуродова, М. Ш. (2022). ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДЕФЕКТА КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ХИМИКАТОВ. *Главный редактор*, 29.
4. Xudoyberdiev, F. I., & Rasbergenova, G. V. (2022). TO LEARN THE DURABILITY OF MOLDS WHEN MAKING DETAILS ON THE BASIS OF STAMPING IN A COLD CASE. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(4), 159-161.
5. Худойбердиев, Ф. И., Тахирова, Н. Б., Джаксымуратов, К. М., & Асанов, А. (2021). Результаты Исследований По Получению Сложных Удобрений На Основе Местного Сырья. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 2(12), 9-13.
6. Худойбердиев, Ф. И., Муродова, С. Д., Тахирова, Н. Б., & Хусенов, К. Ш. (2018). ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ДЕФОЛИАНТОВ. In *НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ* (pp. 13-16).
7. Тахирова, Н. Б., Худойбердиев, Ф. И., & Очилова, С. К. (2018). ПСЕВДОАМИДО БЕНЗОАТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МАГНИЯ. In *Химия, физика, биология, математика: теоретические и прикладные исследования* (pp. 60-64).
8. Umirov, F. E., Khudoyberdiev, F. I., Nomozova, G. R., & Zakirov, B. S. (2019). INVESTIGATION OF THE PROCESS OF OBTAINING A

- DIFFOLANT OF SODIUM TRICARBAMIDOCHLORATE CONTAINING SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(12), 303-307.
9. Худойбердиев, Ф. И., Тахирова, Н. Б., Андрийко, Л. С., & Умаров, С. С. У. (2021). Изучение химического состава отходов производства фосфоритов и глауконитов Каракалпакстана. *Universum: химия и биология*, (1-1 (79)), 42-46.
10. Худойбердиев, Ф. И., Умиров, Ф. Э., Хамидова, Г. О., & Мажидов, Х. Б. (2022). РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ГИПОХЛОРИТА И ХЛОРАТА КАЛЬЦИЯ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ СОДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-265.
11. Умиров, Ф. Э., Худойбердиев, Ф. И., Тухтаев, С. Т., & Муродова, С. Д. (2018). Получение дефолиантов на основе 4-амино-1, 2, 4-триазола с хлоратами натрия и магния. *Вестник науки и образования*, 2(3 (39)), 14-16.
12. Xudoyberdiev, F. (2020). Development of Mineral Fertilizers From Agricultural Resources of Karakalpakstan for use in the Creation of the Forests on the Dried Bottom of the Aral sea. *Scienceweb academic papers collection*.
13. Тахирова, Н. Б., Худойбердиев, Ф. И., & Акрамова, Г. Т. К. (2020). Изучение основных химических свойств некоторых минералов Каракалпакстана. *Вопросы науки и образования*, (30 (114)), 13-19.
14. Тахирова, Н. Б. (2020). Характеристики фосфоритов и глауконитов Каракалпакстана и способы их переработки. *Journal of Advances in Engineering Technology*, (1), 29-32.